

ДИАГНОСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И СИМПТОМОВ НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА И ГАЛАКТОЗЕМИИ

Фотима Шариповна Назарова

Кафедра медицинской биологии и генетики Самаркандского
государственного медицинского университета

Наргиза Эшмаматовна Джуманова

Кафедра медицинской биологии и генетики Самаркандского
государственного медицинского университета

Паризода Хусановна Дониёрова

Студентка 1 курса Самаркандского Государственного Медицинского
Университета

Аннотация

В количественном отношении углеводороды составляют основную часть среды внешнего и внутреннего органического мира, а также потребляемой пищи. Известно, что углеводы составляют примерно 500-600 г суточного рациона питания взрослого человека и вырабатывают энергию в количестве, обеспечивающем суточную потребность человека в энергии. Кроме того, самое необходимое значение углеводов для жизни состоит в том, что они вступают в реакцию с другими веществами, белками, жирами, нуклеиновыми кислотами, коферментами и т. д. и используются для синтеза новых необходимых для организма веществ.

Углеводный обмен можно разделить на две стадии:

1. Углеводы расщепляются и перевариваются гидролитическими факторами в желудочно-кишечном тракте организма, всасываются, частично накапливаются в виде гликогена из вены печени, а в каждой тканевой клетке, в зависимости от потребности, то или иное количество глюкозы за счет доставки крови (на основе этих процессов моносахариды, например глюкоза, вступают в различные реакции с фосфорной кислотой)

2. Промежуточным процессом углеводов является обмен, происходящий внутри клеток с помощью соответствующих ферментов.

Именно на этом первом этапе вырабатываемая энергия используется для различных синтетических процессов и работ, специальных специфических изменений и превращается в тепло. Углеводный обмен — чрезвычайно сложный процесс, в котором очень важна роль регуляции деятельности различных нервно-эндокринных желез и особенно печени. Нарушение углеводного обмена вызывает различные патологии. Примером таких патологических состояний является происхождение таких заболеваний, как сахарный диабет, фруктозурия, пентозурия, галактоземия.

Ключевые слова: галактоземия, эндогенная галактоза, галактоземия Дуарте, классическая, GALT, GALK1, GALA, СДВГ, Бернар, гликогенолиз, полифагия, хлоризин, лактоза, катаракта, гиперактивное расстройство.

Цель исследования: значение углеводного обмена в организме, происхождение патологических состояний в результате нарушения их механизма, влияние галактоземии на организм и ее осложнений.

Материалы и результаты исследования: газированная вода является не только легко окисляемой и источником энергии, но и имеет различную биологическую, физиологическую и морфологическую сущность, то есть образование гуморальных веществ, гормонов, контролирующих определенные задачи, морфофункциональную природу клеток чрезвычайно важно при определении. Печень играет очень важную роль в процессах всасывания углеводов и различных превращений. В среднем в печени содержится до 150 г гликогена (т. е. 5% ее массы). его образование и разложение контролируются нервными и гормональными источниками. Например, если по каким-либо причинам повышается напряжение симпатического нерва, вырабатывается много адреналина, повышается активность фермента фосфорилазы, усиливается распад гликогена, увеличивается количество сахара в крови. Другие неуглеводные вещества также превращаются в гликоген в печени посредством

различных ферментативных изменений. Этот процесс контролируется гормонами надпочечников, глюкокортикоидами. Расщепление гликогена до глюкозы называется гликогенолизом. Углеводный обмен осуществляется через нейрогенные и эндокринные пути и факторы. Узнать состояние углеводного обмена в организме и способность усваивать углеводы можно, проверив толерантность к углеводам. Для этого испытуемому выпивают сахарную нагрузку, то есть сахарный раствор, и одновременно проверяют его количество в крови и моче в течение определенного периода времени. Что касается толерантности к углеводам, то она может приниматься без глюкозурии, может быть адресной в зависимости от максимального количества сахара (эта норма 170-180 мг сахара) Изменения свидетельствуют о контроле углеводного обмена и нарушении деятельности внутренних секреторных желез некоторых органов -- печени и почек.

Галактоземия означает наличие галактозы в крови. Сведения о галактоземии впервые появились в 1908 г. Причины заболевания стали известны только в 1956 г. Частота заболевания начинается от 1:20 000 и достигает 1:120 000 у новорожденных. Галактоземия обусловлена недостаточной выработкой фермента, осуществляющего этот процесс, галактозо-1 фосфатазы-трансферазы, либо она не вырабатывается вовсе из-за мутации в гене, обеспечивающей выработку этого фермента. фосфат, который токсичен для организма, накапливается в различных тканях и:

1. Потеря аппетита
2. Рвота
3. Желтуха, т.е. пожелтение кожи и других частей тела.
4. Увеличение и повреждение печени.
5. Скопление жидкости и отек в головке живота.
6. Аномальное кровотечение.
7. Усталость или вялость.
8. Похудеть.
9. Наблюдаются симптомы высокого риска инфицирования.

Из-за отсутствия фермента галактозо-1-фосфатуридтрансферазы, расщепляющего галактозо-1-фосфат, галактоза не усваивается организмом, поэтому она накапливается в крови и тканях и оказывает токсическое действие на организм. В результате почечной недостаточности в моче обнаруживают белок и аминокислоты. Заболевание появляется в первые дни, когда ребенок начинает пить материнское молоко. 75% детей, находящихся на грудном вскармливании, могут умереть, если врач не окажет своевременную помощь или если будет поставлен неверный диагноз и неправильно проведено лечение. Галактоземия вызывается дефицитом генов и ферментов. Это вызывает накопление сахара галактозы в крови. Это заболевание является наследственным и родители могут передать его своим биологическим детям. Родители являются носителями этого заболевания. Полностью вывести галактозу из организма во время лечения невозможно, т.к. наш организм вырабатывает определенное количество (эндогенная галактоза). У большинства женщин с галактоземией и женщин при рождении наблюдается первичная недостаточность яичников. Галактоземия имеет следующие варианты:

Классическая галактоземия ТИПА 1 вызвана дефицитом фермента GALT. Вариантом классической галактоземии является форма Дуарте. При этой более легкой форме активность фермента GALT может составлять 25%, а иногда даже выше, при этом варианте.

Дефицит галактокиназы 2 ТИПА характеризуется мутацией гена, кодирующего фермент GALA.

Дефицит эпимеразы 3 ТИПА характеризуется мутацией гена, кодирующего фермент GALE, при тяжелой форме дефицита фермента в клетках крови дефицит фермента наблюдается во всех тканях организма.

В зависимости от степени тяжести заболевания различают следующие виды заболевания:

Тип света

Средний тип

Тяжелый тип

Симптомы отравления у человека с галактоземией

Тошнота

Рвота

Диарея

Летаргия

Быстрая потеря веса

Например, задержка физического и умственного развития.

Преждевременная недостаточность яичников наблюдается только у женщин, обычно до 40 лет.

Вывод: углеводы жизненно важны для организма. Мы имели краткое представление о том, что нарушения углеводного обмена вызывают различные заболевания, они бывают наследственными и ненаследственными, о влиянии галактоземии на организм, о существовании трех различных патологических состояний галактоземии. галактоземию можно предотвратить, пройдя скрининговый центр, чтобы проверить, есть ли у вас и вашего партнера ген, вызывающий это заболевание. единственный способ лечения этого заболевания - удаление галактозы из пищи. Галактоза является составной частью лактозы, поэтому необходимо исключить из рациона молочные продукты. Чтобы восполнить недостаток молочных продуктов у детей и взрослых, необходимо дополнить потребление витамином Са и D. Это способствует сохранению плотности костей. Это заболевание в основном встречается среди ирландцев и афроамериканцев.

Литературы

1. Раджамурородов З.Т., Раджабов А.Л. «Физиология человека и животных»
2. Нуриддинов Э. Н. «Физиология человека»
3. Алматов К.Т., Алламуратов Ш.И. «Физиология человека и животных»
4. Содиков Г., Арипова С.Х., Шахмурова Г.А. «Физиология и гигиена молодости»

5. Васильева Е.А. Клиническая биохимия с.х. животных. // М: Рос-сельхоз издательство, 2014 - 257с.
6. Вебер Ф.Э. Транспорт ионов в пред. желудках жвачных животных. // - Сыктывкар, 2015.- с. 40
7. Вебер А.Э. Обмен минеральных ионов в многокамерном желудке коров при кормлении полнорационными корм смесями // Обмен веществ жвачных животных // - Сыктывкар, 2017- с.40-48.
8. Вебер А.Э. Зависимость транспорта минеральных ионов в тонком кишечнике овец от их соотношения в рационе // Усвоение питательных веществ у жвачных животных- Сыктывкар, 2017-с.61-69.
9. Венедиктов А.М. Микроэлементы для высокопродуктивных коров // Животноводство- 2015-№1. с.77-78.
10. Венчиков А.И. Физиологически активные количества микроэлементов как биотический фактор. // Рига, 2019,- с.571-575.
11. Назарова Ф.Ш., Маткаримова Г.М. Морфо – физиологические и биохимические приспособления гельминтов.
12. Назаров Ш.Н., Риш, М.А., Шукуров Д. Использование химического анализа шерсти при крупно- масштабном биогеохимическом районировании и дифференциальном применении микроэлементов в животноводстве. // №7. с.32-34.
13. Назаров Ш.Н. Полярографическое определение цинка в растительном материале. Изд. «Фан», Ташкент, 2009, с.179.
14. Риш. М.А., Назаров Ш.Н. Содержание некоторых микроэлементов в шерсти каракульских овец различной окраски. // М.2013. №9. с.49-54.
15. Назарова Ф.Ш., Худойбердиева Г., Джуманова Н.Э. Биохимический сравнительный анализ экологического состава фитонематод.

16. Назарова Ф. Ш., Джуманова Н. Э. Использование бентонита азкамарского месторождения для балансировки минерального питания // Академические исследования в области педагогических наук. – 2021. – Вып. 2. – № 9. – С. 672-679.

17. Назарова Ф.С., Джуманова Н.Е. Волосно-шерстный покров как индикаторы загрязнения окружающей среды техногенными и геохимическими источниками // Тематический журнал микробиологии. – 2022. – Вып. 6. – №1.

18. Назарова Ф.С., Джуманова Н.Е., Ташмаматов Б.Н., Ш. О. Коржавов. Экологическая группировка фитонематод. Проблемы биологии и медицины. - 2020. № 6. Том 124. - С. 258-261.

19. Назарова Ф.Ш., Джуманова Н.Е. Биологическая роль микроэлементов и их содержание в эпидермальных образованиях. Экономика и общество.1-2 (92).2022. стр. 94-103

20. Тошмаматов Б.Н. и соавт. Макроскопическая структура илеоцекального лоскута у кроликов //Международная научно-практическая конференция «Мировая наука. – РОСТ, 2017. – С. 5. – № 5. – С. 58-59.

21. Тошмаматов Б.Н. и соавт. Макроскопическая структура илеоцекального отверстия кркс и кроликов в постнатальном онтогенезе //Международная научно-практическая конференция «Мировая наука. – РОСТ, 2018. – № 3. – № 5. – С. 53-54.

22. Тошмаматов Б.Н. Морфологические изменения желудка при полипрагмазии

Домашняя страница журнала Science LLC Поступила в редакцию 04.04.2021
Поступила в редакцию 20.04.2021

23. Тошмаматов Б.Н., Тешаев Ш.Дж., Худойбердиев Д.К. Последствия полипрагмазии противовоспалительными препаратами на морфологию стенки желудка Проблемы биологии и медицины 2022, №1 (134) С.157-164

24.Тошмаматов Б.Н., Тешаев Ш. Дж., Худойбердиев Д.К., Морфологическая структура слизистой оболочки желудка при полипрагмазии противовоспалительными препаратами Среднеевропейский научный бюллетень Том 20, январь 2022 г., страницы 32-38

25.Тошмаматов Б.Н., Тешаев Ш. Дж. Изменение морфологической структуры слизистой оболочки при полипрагмазии. (2021). Американский журнал медицинских наук и фармацевтических исследований, 3 (08), 51–57.

26.Тошмаматов Б.Н., Тешаев Ш.Дж., Худойбердиев Д.К. Изменение морфологических показателей слизистой оболочки желудка и основания слизистой желудка белкx кркс при полипрагмазии. Проблемы биологии и медицины 6. 2022, №3 (136) С.190 -195

27.Тешаев Ш.Ж., Б.Н. Тошмаматов Гистологические изменения желудка при лечении ностероидными препаратами Проблемы биологии и медицины 2 (34) 2021/ С.260-264

28.Ташмаматов Б.Н. Морфометрические показатели слизистой желудка при полипрагмазии на противовоспалительных препаратах 9 (47) 2022. Новый день в медицине. С.187-195

29.Тошмаматов Б. Н. и др. Макроскопическое строение илеоцекальной заслонки у кроликов. //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2017. – Т. 5. – №. 5. – С. 58-59.

30.Тошмаматов Б. Н. и др. Макроскопическое строение илеоцекального отверстия у кроликов и крыс в постнатальном онтогенезе //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2018. – Т. 3. – №. 5. – С. 53-54.

31.Худайбердиева Г. А., Назарова Ф. Ш., Джуманова Н. Э. Сравнительный анализ экологического состава фитонематод //Форум молодых ученых. – 2021. – №. 4. – С. 381-385.

32. Dzhumanova N. E., Nazarova F. S. PROBABLE NEGATIVE IMPACT OF GENETICALLY MODIFIED PRODUCTS ON HUMAN HEALTH //Thematics Journal of Botany. – 2022. – T. 6. – №. 1.

33. Nazarova F. S., Dzhumanova N. E. HAIR AND WOOL AS INDICATORS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION BY MAN-MADE AND GEOCHEMICAL SOURCES //Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – T. 6. – №. 1.

34. Sharipovna N. F. et al. BIOLOGICAL ROLE OF MICROELEMENTS AND THEIR CONTENT IN EPIDERMAL FORMATIONS //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – T. 8. – №. 2. – C. 1675-1687.